

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Д.В. Станкевич

старший преподаватель

Брестский государственный технический университет, Республика Беларусь

dikovizkayadarya@gmail.com

Social Entrepreneurship in the Republic of Belarus

D.V. Stankevich

senior lecturer

Brest State Technical University, Republic of Belarus

Belarus Respublikasida ijtimoiy tadbirkorlik

D.V. Stankevich

katta o'qituvchi

Brest davlat texnika universiteti, Belarus Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032922>

Аннотация. Социальное предпринимательство становится все более актуальной темой в современном мире, где важно не только создавать прибыль, но и решать социальные и экологические проблемы. В контексте Беларуси, социальное предпринимательство играет значительную роль в устойчивом развитии страны. В данной статье рассматриваются аспекты социального предпринимательства в Беларуси, его влияние на общество и окружающую среду.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, устойчивое развитие, цели устойчивого развития, занятость, трудоустройство, инвалид.

Abstract. Social entrepreneurship is becoming an increasingly relevant topic in the modern world, where it is important not only to create profit, but also to solve social and environmental problems. In the context of Belarus, social entrepreneurship plays a significant role in the sustainable development of the country. This article discusses aspects of social entrepreneurship in Belarus, its impact on society and the environment.

Key words: social entrepreneurship, sustainable development, sustainable development goals, employment, employment, disabled person.

Xulosa. Ijtimoiy tadbirkorlik zamonaviy dunyoda tobora dolzarb mavzuga aylanib bormoqda, bu erda nafaqat foyda olish, balki ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilish ham muhimdir. Belarus sharoitida ijtimoiy tadbirkorlik mamlakatning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada Belorussiyadagi ijtimoiy tadbirkorlikning jihatlari, uning jamiyat va atrof-muhitga ta'siri muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tadbirkorlik, barqaror rivojlanish, barqaror rivojlanish maqsadlari, bandlik, bandlik, nogironlar.

Современный мир полон вызовов и сложностей, которые невозможно преодолеть только традиционными подходами к развитию экономики. В таких условиях особую значимость приобретает социальное предпринимательство. Темпы его развития показывают, что данное направление в экономике становится приоритетным во многих странах. В зависимости от специфических особенностей и потребностей правительствами стран принимаются необходимые меры для стимулирования развития социального

предпринимательства, среди которых законодательное закрепление статуса социальных предприятий, выделение форм деятельности, предоставление льгот, информационная поддержка. Важность социальных предприятий подтверждается их вкладом в решение таких социальных проблем, как трудоустройство и обучение социально уязвимых категорий граждан, социальная адаптация и интеграция, оказание услуг.

Государство является ключевым субъектом социальной политики, выступает главным источником мер поддержки, направленных на развитие социального предпринимательства. Возрастающее влияние экологических проблем, расслоение общества, усугубление и обострение проблем неравенства в мировом сообществе стали причиной формирования и принятия Целей в области устойчивого развития ООН. В итоговом документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержится 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач [1]. Цели и задачи «носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического» [1]. Одним из инструментов достижения ЦУР на современном этапе выступает социальное предпринимательство.

Социальное предпринимательство тесно взаимосвязано с устойчивым развитием, поскольку ставит перед собой не только цели создания прибыли, но и решения социальных и экологических проблем. С точки зрения интеграционно-инновационного подхода [5], социальное предпринимательство может быть определено как «форма экономических отношений, возникающих между субъектами хозяйствования, деятельность которых является самостоятельной, осуществляется на свой риск и под имущественную ответственность и нацелена на создание социальной и экономической ценности» [5]. Установление таких экономических отношений ориентировано на «поиск, изучение и использование различных способов решения социальных проблем граждан, повышение уровня благосостояния общества через комбинацию ресурсов новаторскими методами, создание новых предприятий, структур или управление действующими, а также обеспечения скоординированности действий всех участников с использованием традиционных и современных инновационных инструментов» [5].

Деятельность социальных предпринимателей направлена на решение проблем бедности, неравенства, доступности образования, здравоохранения и иных социальных вопросов. Они также стремятся к экологически чистым и устойчивым видам бизнеса, разрабатывая инновационные идеи и решения, которые не наносят ущерб окружающей среде. Социальные предприниматели работают на пересечении бизнеса, социального сектора и общества, модель бизнеса часто ориентирована на долгосрочное воздействие и устойчивое развитие.

Деятельность социальных предпринимателей сопряжена с ЦУР 1 и 8. Цель 1 сформулирована как «повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах». Одна из ее задач – сокращение доли граждан всех возрастов, живущих за национальной чертой бедности, по крайней мере, наполовину. В Республике Беларусь с 2000 года доля населения, живущего за национальной чертой бедности, сократилась в 10,4 раза и составила в 2022 году 3,9%. Начиная с 2017 года, доля населения с уровнем среднедушевых располагаемых доходов ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ) снижается ежегодно [1].

Среднедушевой доход инвалидов в Республике Беларусь не всегда превышает величину БМП. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, размер социальной пенсии для инвалидов варьируется в зависимости от группы: 2 группа – 85-95% БМП, 3 группа – 75% БМП, т.е. данные категории граждан могут быть отнесены к категории малообеспеченных, поскольку доход не превышает величину БМП [2Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Нахождение инвалидов в данной категории ведет к дополнительной нагрузке на государственный и местные бюджеты, что подтверждается нормативными правовыми актами. Нуждающимся в социальной поддержке гражданам «может быть предоставлена материальная поддержка в виде государственной адресной социальной помощи (ГАСП) и материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» [2].

Снижение объемов указанной нагрузки может быть достигнуто за счет поддержки и развития социального предпринимательства и социальных предприятий в Республике Беларусь. Социальные предприятия способствуют трудоустройству инвалидов и иных социально уязвимых граждан, обеспечивая как социальную адаптацию и интеграцию граждан в общественную жизнь, так и рост среднедушевого дохода работающего инвалида. Социальные предприятия при трудоустройстве инвалидов обязаны руководствоваться нормативными правовыми актами в области оплаты труда, а именно гарантировать работникам выплату минимальной заработной платы. При трудоустройстве инвалида и выполнении им своих обязанностей в течение установленного времени, его минимальный доход возрастет более чем в 2 раза, что позволит повысить уровень жизни и ускорить процесс адаптации в обществе.

ЦУР 8 ориентирована на «содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех» [1], т.е. речь идет об инклюзивном экономическом росте и развитии общества, где каждый его член или группа имеют равные возможности и доступ к труду, социальному обеспечению. Под инклюзивным экономическим ростом понимается «экономический рост, сопровождаемый созданием благоприятных условий для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всех групп населения страны» [1]. Одной из задач ЦУР 8 является «обеспечение полной и производительной занятости и достойной работы для инвалидов, а также равную оплату за равноценный труд» [1]. Сравним на рисунке 1 уровень безработицы по признаку инвалидности и данный показатель в целом по стране.

Рисунок 1 – Уровень безработицы среди инвалидов и по стране в целом, %

Примечание – Источник [3]

Уровень безработицы среди инвалидов значительно выше общереспубликанского значения на протяжении всего периода исследования. Такая тенденция объясняется сложностью и продолжительностью поиска рабочих мест для инвалидов, отсутствием необходимых технических средств для обеспечения безопасных условий работы инвалида, сложность адаптации, незаинтересованностью работодателей, отсутствием вакансий, необходимого уровня образования или подготовки. Социальные предприятия позволяют снизить влияние указанных тенденций, в первую очередь, упростить процесс адаптации инвалидов.

В Республике Беларусь социальное предпринимательство как форма хозяйственной деятельности не закреплено на законодательном уровне, что в значительной степени усложняет его финансовое и ресурсное обеспечение и создает дополнительные барьеры для развития и поддержки. Социальные предприятия, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь, имеют форму коммерческого предприятия, общественного объединения. На деятельность социальных предприятий, работающих в форме коммерческого предприятия, распространяется действие нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в Республике Беларусь. В таблице 1 представлены формы поддержки социальных предприятий и инвалидов, которые реализуются в Республике Беларусь.

Таблица 1 – Меры поддержки социального предпринимательства в Республике Беларусь

Критерий	Реализация
Нормативное правовое регулирование	Действие НПА, регламентирующих предпринимательскую деятельность
Формы организации деятельности	Общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, общественное объединение, унитарное предприятие и др.
Инструменты государственной поддержки:	
инвалидов	«предоставление информации неработающим инвалидам об имеющихся вакансиях; сопровождение к нанимателю для трудоустройства; возможность получения профессионального образования в приоритетном порядке (более 100 профессий); консультирование и предоставление субсидий для начала предпринимательской деятельности; бронирование мест для трудоустройства; предоставление работникам-инвалидам льгот по подоходному налогу в виде стандартного налогового вычета, вычет предоставляет вне зависимости от величины дохода инвалидам 1 и 2 групп» [2]
предприятий	1) компенсация затрат на создание рабочих мест инвалидам и приобретение необходимого оборудования (в т.ч. специализированного); 2) освобождение от уплаты НДС с оборота по реализации товаров (только производственная деятельность); от налогообложения налогом на

	прибыль валовой прибыли при соблюдении основных требований по численности и неотнесению к торгово-закупочной либо посреднической деятельности; от налога на недвижимость у плательщиков-организаций на капитальные строения (здания, сооружения), их части организаций ОО «Белорусское общество инвалидов», ОО «Белорусское общество глухих» и ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
Требования к предприятиям	1) свыше трех процентов от среднесписочной численности работников; 2) численность инвалидов в среднем за период составляет не менее 30% численности работников в среднем за этот же период

Примечание – Разработка автора на основе [2]

Социальные предприятия в Республике Беларусь имеют различные формы собственности, чаще всего коллективную или частную. Форма собственности определяется с учётом юридического статуса социального предприятия.

Государственные социальные учреждения представляют собой организации по защите и поддержке инвалидов, малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации граждан путем проведения общереспубликанских мероприятий и оказании адресной социальной помощи в соответствии с законодательством. Предприятия государственной формы собственности выполняют программу по социальной защите населения. Социальной реабилитацией инвалидов занимаются органы по труду, занятости и социальной защите и РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» (РУП БПОВЦ), в обязанность которых входит обеспечение инвалидов техническими средствами социальной реабилитации. РУП «БПОВЦ» реализует образовательные программы для инвалидов по обучению пользованию колясками, проводит курсы по изучению работы с информационными технологиями [3]. Интересным является проект «EcoTechnoPark», посвященный развитию экологически чистых технологий и устойчивого развития в Республике Беларусь. «EcoTechnoPark» создает инновационные решения для снижения вредного воздействия на окружающую среду, проводит образовательные мероприятия и популяризирует зеленые технологии среди населения. Проект способствует формированию экологической культуры и содействует сохранению природных ресурсов. Проект создан при поддержке учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования».

Самым распространённым видом предприятий коллективной формы собственности в Республике Беларусь являются социальные предприятия-кооперативы. Социальные предприятия-кооперативы при осуществлении деятельности придерживаются определенных социальных целей, например, создание рабочих мест. Ключевая задача – оказание помощи в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями, лицам из социально неблагополучных групп населения, организация обучения или переподготовки. По данным выборочного обследования домашних хозяйств в 2023 г. уровень занятости населения Беларуси составил 67,3 % [4], уровень безработицы – 3,5 % от численности рабочей силы [4]. Кроме того, социальные предприятия могут создавать рабочие места и оказывать поддержку социально уязвимым группам: инвалидам, низкоквалифицированным работникам и т. п.

В Беларуси в 2023 г. на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 569 тыс. инвалидов, в трудоспособном возрасте 199,4 тыс. человек.

Профессиональные и трудовые рекомендации имели 119,7 тыс. инвалидов, из них работают порядка 66,7 тыс. человек [2]. Статистические данные указывают на то, что только 57 % инвалидов от общего числа, имеющих профессиональные и трудовые рекомендации, имеют работу, т.е. 43 % являются безработными и источником дохода для них является пенсия, выплачиваемая государством.

Одним из примеров социального предприятия-кооператива общественной формы собственности является Центр трудовой реабилитации «КерамАрт», на котором одновременно трудятся и проходят реабилитацию молодые люди с инвалидностью. Социальным предприятием также являются унитарные предприятия ОО «БелТИЗ», где трудоустроены граждане, имеющие инвалидность по зрению. В состав ОО «БелТИЗ» входит 9 производственных предприятий в областных и крупных районных центрах [2].

Частная форма собственности предполагает осуществление деятельности за счет собственных средств предприятия (полученной прибыли). Основная цель предприятий – повышение рентабельности, однако это может противоречить миссии социального предприятия. С одной стороны, частные социальные предприятия должны быть безубыточными и использовать эффективные модели, чтобы покрывать налоговые обязательства, с другой – миссия компании может носить социальный некоммерческий характер. Одним из примеров такой компании является проект «Инклюзивный бариста» - это социальная кофейня открыта с целью интеграции людей с ограниченными возможностями в общество через трудовую деятельность. Компания предоставляет рабочие места для людей с инвалидностью, обеспечивая им возможность самореализации и социальной адаптации. В ряде стран предприниматели создают дочерние социальные предприятия наряду с имеющимися коммерческими с целью финансирования социальных идей и проектов [3]. В Республике Беларусь действуют предприятия частной формы собственности, оказывающие социальные услуги населению, например, частное унитарное предприятие «ЭКОФИТНЕС-Плюс», которое занимается развитием инклюзивного направления в фитнесе на территории страны.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что социальные предприниматели оказывают влияние на социальные и экологические показатели. Некоторые из основных аспектов, которые можно выделить:

1) создание рабочих мест и повышение уровня занятости: вовлечение безработных инвалидов в трудоспособном возрасте, имеющих профессиональные рекомендации, в трудовой процесс позволит обеспечить приток более 50 тыс. работников в экономику страны. По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по состоянию на начало 2024 года работодатели разместили сведения о наличии более 100 тыс. вакансий (свободных рабочих мест), из которых более 60 % приходится на рабочие профессии [2];

2) содействие социальной интеграции: социальные предприятия способствуют интеграции уязвимых групп населения, помогая им стать частью общества, находить поддержку и возможности для самореализации, что способствует укреплению социальной стабильности и снижению социальных неравенств;

3) экологическая ответственность: проекты ориентированы на экологически устойчивые практики, включают в себя использование экологически чистых материалов,

рециклинг отходов, энергоэффективные технологии и иные меры, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Таким образом, проекты социального предпринимательства в Беларуси играют важную роль в улучшении социальных и экологических показателей страны, способствуя созданию более справедливого и устойчивого общества, являются примером успешного сочетания целей общественной пользы и коммерческой деятельности, что способствует развитию инклюзивной экономики и улучшению качества жизни граждан.

Список использованных источников

1. Евразийская экономическая комиссия: Инклюзивный экономический рост в государствах – членах ЕАЭС и мире, 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/cce/Spravka.pdf>. – Дата доступа: 15.08.2022.
2. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mintrud.gov.by>. – Дата доступа: 11.10.2022. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**
3. Результаты исследования социального предпринимательства в Беларуси [Электронный ресурс] // ОДБ Брюссель. – Режим доступа: https://by.odboffice.eu/files/social_enterprises_in_belarus_ru.pdf. – Дата доступа: 31.08.2021
4. Годовые данные о труде [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud/godovye-dannye>. – Дата доступа: 28.08.2022.
5. Станкевич, Д. В. Подходы к определению социального предпринимательства как социально-экономической категории / Д. В. Станкевич, Е. Н. Скуратович // Вести Белорус. гос. пед. ун-та. Сер. История. Философия. Политология. Социология. Экономика. Культурология. – 2021. – № 3. – С. 84–89.